

Zaytun Daraxti (*Olea Europaea*) Ning Dorivor Xususiyatlari Va Xalq Tabobatida Ishlatilishi

Annotatsiya: Maqolada dorivor zaytun daraxtining qisqacha botanik tasnifi shifobahsh foydali xususiyatlari va uy sharoitida ba'zi xastaliklardan shifo topish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: zaytun daraxti, zaytundoshlar, zaytun moyi, ichak kasalligi, qondagi qand moddasi, immunitet, istima.

Information about the authors

G'Oipova Parizod

Andijon Qishloq Xo'jaligi Va Agrotexnologiyalar Institute,
"Qishloq Xo'jalik Ekinlari Urug'chiligi, Seleksiyasi Va Dorivor O'simliklar" Kafedrasida Assistenti

Mahamadaliyeva Gulshoda Zafarjon qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
"Qishloq xo'jalik ekinlari urug'chiligi, seleksiyasi" ta'lim yo'nalishi
1-kurs talabasi

Inomjonova O'g'iloy Dilshodbek qizi

Andijon Qishloq Xo'jaligi Va Agrotexnologiyalar Instituti,
"Qishloq Xo'jalik Ekinlari Urug'chiligi, Seleksiyasi" Ta'lim Yo'nalishi 1-Kurs Talabasi

Zaytun daraxti (*Olea Europaea*) zaytundoshlar oilasiga mansub o'simlik, 600 ga yaqin turi mavjud bo'lib, barglari mayda, uchli yoki to'ntoq, to'q yashil, yaltiroq, mayda poyada qarama-qarshi joylashgan. Gullari ikki jinsli oqish, shingil yoki rovaksimon, xushbo'y hidli. Zaytun daraxtining bo'yi 4-12 metrgacha boradigan, doim yashil subtropik daraxt. Mevasi rezavor, danakli, qalamchasidan 4, 5 yilda hosilga kiradi. Yevropa, Osiyo, Amerika va Afrikada ekiladi. Yetishtiriladigan davlatlar Yaqin Sharq, O'rta dengiz, Ispaniya, Italiya, Gretsiya, Portugaliyadir. Ozarbayjon, Gruziya, Qrim, Turkmaniston, Rassiyaning Krasnodar o'lkasida zaytunzorlar juda ko'p. Zaytun daraxtining ko'chatlari bahor oyida ekiladi va 2-4 yil ichida meva beradi.

Kimyoviy tarkibi. Zaytun mevasidan tayyorlangan moyi tarkibida 150 ta element mavjud. Moyining tarkibida olein kislotasi 70 - 85% , linon kislotasi 5-10%ni tashkil etadi. Dunyoda istemol qilinadigan moylar ichida eng dorivor va sifatli hisoblanadi. Pishib yetilgan zaytun mevasi tarkibida 50-55% suv, 20-25% moy, 1.51% mineral tuzlar 19% karbon moddalar, 5.84% selluloza mavjud. Zaytun bargi tarkibida mineral tuzlar, oltingugurt, organik kislotalar, yog' kislotasi, dizenfikatsiyalovchi va faollashtiruvchi moddalar mavjud.

Zaytunning dorivor xususiyatlari va xalq tabobatida ishlatilishi. Zaytun bargi qaynatmasi ichki qon quyilishini to'xtatishda, oshqazon ichak kasalliklarida va anginaga foydalidir. Yuqori qon bosimini, qondagi qand moddasi va qondagi mikrobnisbatini tushrishda ishlatiladi. Yangi uzilgan zaytun bargi qaynatmasini iliq holda ertalab 200 gramm kechkurun 200 gramm ikki hafta davomida yarimta limon sharbati suvi va unga bir qoshiq zaytun yog'i qo'shib istemol qilinsa oshqazon va ichak yaralari, siyish qiyinlashishini osonlashtiradi. Zaytun bargini kuli zaytun urug'lari bilan yanchilib, so'ng uni pudra shaklida tanaga surtiladi. Badbo'y hid kelishidan saqlaydi.

Agrotexnik talablar. Zaytun daraxti tuproqqa talabchan emas kumoq, yengil, unumdorligi past tuproqlarda ham yetishtiriladi og'ir, soz va yer osti suvlar yaqin tuproqlar zaytun ekishga yaroqsiz hisoblanad . Kalsiyli tuzlar tarkibida ko'p bo'lgan unumdorligi o'rtacha bo'lgan yerlarda ham yaxshi o'sadi. Tekkis joylarda 5ga 6,6 ga 6 to'g'ri qatorlarda yoki shaxmat usulida ekish mumkin. Bir gektar maydonga 350-400 tup zaytun ko'chati ekilishi kerak. Ekishdan oldin tuproqni yaxshilab organik o'g'itlar berib oziqlantriladi. Tuproqqa mineral o'g'itlar berish , meva hosildorligini bir necha barobar oshiradi. Azotli, fosforli, kaliyli o'g'itlar va go'ng solinadi. 1-2 yili qator oralaridan ekin ekish uchun foydalanish mumkin. Urug'dagi po'stloqning qattiqligi uchun 4% karbonat kalsiy bilan ishlov berish kerak. Urug'laridan unib chiqqan zaytun daraxtlar ko'chatlari 10-11 yilda hosil beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. H.X. Xolmatov, O`A. Ahmedov, N.A.Musayeva Farmakognoziya va botanika asoslari. Toshkent 2017.
2. O`Ahmedov, A,Ergashev, A.Abzalov, M.Yulchiyeva, D.Mustafaqulov. Dorivor o`simliklar yetishtirish texnologiyasi va ekologiyasi. Toshkent 2018/
3. I.J.Sulaymonov, D.T.Ergashev. Dorivor o`simliklar yetishtirish texnologiyasi fanidan amaliy mashg`ulotlar. Namangan 2020.
4. I.J.Sulaymonov, D.T.Ergashev, M.I.Botirov, O.T.Abdiyeva. Dorivor o`simliklar yetishtirish texnologiyasi. Namangan 2021.
5. Abu Ali ibn Sino Sirli tabobat.